

РАСШИРЕНИЕ ГОРИЗОНТА БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ В УНИВЕРСИТЕТСКИХ БИБЛИОТЕКАХ

Ю.Г.Ануфриева

старший преподаватель Ташкентского университета
информационных технологий им.Мухаммада аль-Хорезми
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15705141>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 14-Iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 20-Iyun 2025 yil

KEYWORDS

университет, академическая
библиотека, обслуживание
пользователей, научные
ресурсы.

ABSTRACT

в статье рассматриваются современные тенденции оказания услуг в академических библиотеках и библиотеках университетов, процесс цифровизации и обмена информации посредством электронных научных образовательных платформ, которые активно появляются в университетах, с целью доступности информации и не имеющих языковых и научных границ.

Современные библиотеки, включая информационно-ресурсные центры (ИРЦ) при университетах или университетские библиотеки, находятся на передовой трансформации. Их фундаментальная миссия по предоставлению информации остается неизменной, однако методы и подходы постоянно адаптируются к постоянно изменяющимся запросам пользователей и динамично развивающимся технологиям.

Библиотеки сегодня являются не просто хранилищами знаний, они активно изучают информационные потребности своих читателей, будь то студенты, магистранты, преподаватели или научные сотрудники. Эта глубокая аналитика позволяет им совершенствовать существующие услуги и внедрять инновационные сервисы, постоянно пополняя фонды актуальными и востребованными информационными источниками. В условиях высшего образования, университетские библиотеки играют важную роль в формировании будущих специалистов. Они не только дополняют теоретические знания, полученные в ходе лекций, но и обеспечивают доступ к практическим материалам, необходимым для лабораторных и семинарских занятий, тем самым углубляя и расширяя компетенции студентов. Учитывая профиль каждого вуза, запросы на информационные ресурсы могут быть очень специфичными, что требует от ИРЦ гибкости и персонализированного подхода.

Исследования журнала «Университетская КНИГА», ясно показывают неуклонный переход библиотек к цифровым ресурсам. Доля библиотек, где цифровой контент составляет более трети фонда, уже достигла 40%, что свидетельствует о глобальном тренде замещения печатных изданий электронными, и этот процесс уже не остановится никогда.

Однако, несмотря на этот прогресс, библиотеки сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями. Сокращение бюджетного финансирования на

комплектование фондов становится основным препятствием для полноценного развития цифрового сегмента. В ответ на это библиотеки вынуждены искать новые, креативные способы работы. Они активно инициируют коллаборации и партнерства, стремясь обеспечить совместное использование контента. Примером такого подхода являются сетевые электронные библиотек, объединяющие ресурсы различных направлений. Пандемия COVID-19 стала мощным катализатором цифровизации, значительно ускорив переход пользователей к онлайн-потреблению медиаконтента. В ответ на это, агрегаторы книжных ресурсов оперативно предложили антикризисные решения, включая: бесплатный доступ к высококачественному контенту, помощь в создании онлайн-курсов, Интеграцию электронных библиотечных систем с внутривузовскими ресурсами, расширенную поддержку преподавателей в освоении цифровых инструментов.

Как отмечают Плеханова С.А., Вострикова И.В., Леоке И.В., электронно-библиотечные системы играют все более важную роль в цифровом образовательном пространстве университетов. Современные информационно-коммуникационные технологии открывают перед библиотечными специалистами новые возможности для разнообразия форм работы и внедрения инновационных методов взаимодействия с профессорско-преподавательским составом и студентами. К примеру в России такие сервисы как «Лань», «Юрайт» и «Университетская библиотека онлайн», не только предоставляют обширный контент, но и предлагают технические возможности для более тесного и разнообразного контакта с обучающимися. Опыт отбора и продвижения этих систем становится критически важным для эффективной интеграции в учебный процесс.

Хуаде М.А. и Протасова Н.С. подчеркивают важность избирательного распространения информации (ИРИ) в процессе цифровизации. Это особенно актуально для работы с постоянными запросами ученых, чьи информационные потребности постоянно меняются. Системы индивидуального информирования позволяют качественно изменять формы библиотечно-информационных услуг, совершенствуя традиционные и внедряя современные методы. Поддержка пользователей, информационные и инфраструктурные услуги значительно повышают значимость университетских библиотек. Услуги MOOC (массовых открытых онлайн-курсов) также положительно влияют на роль библиотек, поскольку становятся источником новых информационных запросов. Библиотекари могут использовать это для разработки инновационных стратегий обслуживания, отвечающих актуальным потребностям пользователей. Академические библиотеки активно развивают услуги по поддержке исследований, включая:

- Цифровую трансформацию исследовательских данных.
- Управление исследовательскими данными.
- Публикацию в открытом доступе.

Авторы подчеркивают необходимость инновационных подходов к предоставлению этих услуг, используя новейшие технологии для эффективного управления исследовательскими данными и цифровой трансформации результатов исследований через сети, обеспечивая прямое взаимодействие преподавателей, студентов и ученых.

На сегодняшний день, активное применение современных программных и технических средств в работе вузовских библиотек открывает безграничные возможности для совершенствования библиотечных услуг, что, в свою очередь, привлекает новых пользователей и укрепляет позицию библиотеки в современном образовательном и научном пространстве.

В Узбекистане высшие учебные заведения активно используют различные электронные библиотечные системы для обеспечения доступа студентов, магистрантов, преподавателей и научных сотрудников к актуальной информации. Этот процесс соответствует мировым тенденциям цифровизации образования. Отечественные ресурсы и платформы имеют многие библиотеки университетов создающих и развивающих свои собственные электронные библиотеки и каталоги. Примером может служить электронная библиотека ИРЦ Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД): <http://elibrary.uwed.uz>. Единая электронная библиотечно-информационная система высших учебных и научных учреждений Республики Узбекистан Unilibary.uz. Электронная библиотека содержит учебники, монографии, диссертации и научные статьи высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений

Ziyonet.uz крупный образовательный портал Узбекистана, который также предоставляет доступ к различным электронным образовательным ресурсам. Отечественные вузы, которые активно сотрудничают международными образовательными учреждениями, подписываются на такие известные образовательные системы, соответственно доступ к информации пользователи получают в самой библиотеке и на территории вуза:

Издательство «Лань», одна из популярных русскоязычных образовательных платформ, известная своей обширной коллекцией учебной и научной литературы по различным направлениям. Часто используется для создания сетевых электронных библиотек, объединяющих ресурсы нескольких вузов, например, такой доступ имеется у филиала Российского педагогического университета им. А.И.Герцена, доступ в основном к педагогическим ресурсам. Образовательная платформа «Юрайт» интегрированная во многие электронные информационно-образовательные среды вузов. Издательский дом «Инфра-М» предлагает активное использование для комплектования фондов по широкому перечню научно-образовательных направлений Znanium.com

CyberLeninka научная электронная библиотека, работающая по принципам открытой науки (Open Science), предоставляющая свободный доступ к научным публикациям, с любой точки мира. Платформа EBSCOhost, предоставляющая доступ к более чем 400 научно-исследовательским политематическим и тематическим базам данных, к примеру многие узбекские вузы имеют подписку на различные базы данных EBSCO исходя из направлений подготовки будущих специалистов. Международная база данных с широким спектром научных и образовательных ресурсов PROQUEST, в нашей стране в Национальной библиотеке Узбекистана можно использовать ресурсы платформы

Некоторые вузы, которые ведут обучение на английском языке могут иметь доступ к научно-образовательным ресурсам издательства Oxford University Press.

Общие тенденции организации обслуживания в университетских библиотеках применяют гибридный подход, сочетающей доступ к печатным фондам и параллельно с активным использованием цифровых ресурсов. Наблюдается тенденция к созданию сетевых электронных библиотек и коллабораций между вузами для совместного использования ресурсов и экономии средств. С каждым годом доля цифровых ресурсов в фондах университетских библиотек растет, что отражает общемировую актуальность данного процесса.

Лунова Ю.В., раскрывает цель исследования, основанного на анализе англоязычных периодических изданий, - выявить передовой опыт зарубежных университетских библиотек в привлечении студентов и повышении их информированности о предоставляемых справочно-библиографических услугах. Важно подчеркнуть, что студенты, принадлежащие к интернет-поколению, представляют собой активную целевую аудиторию. Специалистам справочно-библиографических служб необходимо тщательно изучать их индивидуальные информационные потребности и целенаправленно продвигать библиотечные ресурсы и услуги, ориентированные именно на эту молодежную аудиторию. Одним из наиболее эффективных путей решения этих задач является организация программ библиотечного сотрудничества. В рамках таких программ библиотекари интегрируют свои знания и навыки непосредственно в учебный процесс, поддерживая постоянный контакт как со студентами, так и с преподавателями университета, рассматриваются ключевые направления развития справочно-библиографического обслуживания в условиях современного общества. Делается вывод, что студенты отдают предпочтение многоуровневой гибридной модели справочно-библиографического обслуживания. Эта модель предполагает выполнение пользовательских запросов как дистанционно, так и очно, учитывая личные предпочтения студентов, а также предоставляет возможность самостоятельного поиска информации с использованием разнообразных информационных ресурсов библиотек.

Таким образом, вузы Узбекистана активно внедряют и используют широкий спектр электронных библиотечных систем, как отечественных, так и зарубежных, с целью обеспечения пользователей (студентов, преподавателей, докторантов) библиотек актуальными научными информационными ресурсами.

Использованные источники:

1. Flora, Charles, Lazarus., Rajneesh, Suryasen. (2022). Enhancing Users' Perceived Significance of Academic Library with MOOC Services. Evidence Based Library and Information Practice, doi: 10.18438/eblip30016
2. Плеханова С.А., Вострикова И.В., Леоке И.В. Электронно-библиотечные системы как новая форма организации библиотечного обслуживания в вузе: из опыта работы библиотеки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. //Проблемы художественно - эстетического образования и воспитания в контексте социокультурных вызовов: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - Липецк, 2022. - С. 143-147.
3. Хуаде М.А., Протасова Н.С. Система ИРИ в вузовской библиотеке (на примере научной библиотеки кубанского государственного университета). // Инновационные процессы

в информационно-коммуникационной сфере: сборник материалов V Всероссийской научно-практической конференции. - Краснодар, 2022. - С. 84-88.

4. Лунева Ю.В. Особенности справочно-библиографического обслуживания студентов в университетских библиотеках. // Библиотековедение. - 2024. - 73 (4) С.335-344.

<https://doi.org/10.25281/0869-608X-2024-73-4-335-344>

5. Ziyonet.uz - образовательный портал Узбекистана.

